

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Каирова Бакит Елюбаевна

профессор кафедры

«Ассамблея народа Казахстана и социально-политические дисциплины»,

Актюбинского регионального университета

имени Кудайбергена Жубанова

<https://doi.org/>

Аннотация: в статье на основе аксиологических концепций освещается проблема использования искусственного интеллекта в образовательном процессе, анализируются и выявляются его сильные и слабые стороны

Ключевые слова: аксиология, философия, образовательное пространство, ценности культуры, этика, искусственный интеллект

Түйін: Мақалада аксиологиялық тұжырымдамалар негізінде жасанды интеллект мәселесі мен оның білім беру үдерісінде қолданылуының күшті және әлсіз тұстары айқындалып, талданады

Кілт сөздер: аксиология, философия, білім беру кеңістігі, мәдени құндылықтар, этика, жасанды интеллект

Summary. The article examines the problem of using artificial intelligence in the educational process based on axiological research approaches. It analyzes and identifies the strengths and weaknesses of the impact of artificial intelligence on the modern educational environment.

Keywords. axiology, philosophy, educational space, cultural values, ethics, artificial intelligence.

Третье тысячелетие ознаменовано усилением и углублением сложных и драматических процессов, затрагивающих все сферы современного общественного развития и характеризуется небывалым изменением многих традиционных ценностных представлений, обесцениванием того, что недавно считалось незыблемым и, наоборот, многие процессы и явления приобретают выросшую ценность. Многие преобразования в республике сопровождаются сложными процессами перемен в сознании граждан, вызванных падением человекотворческой функции культуры по формированию личности и традиционных представлений о ее морально-этическом составляющем, которые требуют их переосмысления и детального анализа.

Потребность в анализе ценностных приоритетов системы образования, прежде всего, обусловлена задачами, поставленными правительством страны по цифровизации и внедрением новых технологий во все сферы жизнеобеспечения и развития казахстанского общества, и недостаточной изученностью влияния феномена искусственного интеллекта на интеллектуальную и духовно-нравственную деятельность субъекта образования.

Философия образования характеризуется выполнением ряда функций, в числе которых и прогностическая, которая актуализирует разработку основополагающих ценностей и стратегических целей образования на каждом конкретно-историческом этапе человеческой истории. Она также предполагает и совершенствование подходов в применении методов, средств и организационных форм.

В настоящее время современная образовательная система переживает глубокую трансформацию, связанную с внедрением цифровых технологий, среди которых особое место занимает искусственный интеллект. Такие системы, как ChatGPT, уже сегодня

активно используются учащимися и преподавателями для решения учебных задач, поиска информации и генерации текстов.

Однако, следует обратить внимание на то, что влияние искусственного интеллекта на образование выходит далеко за рамки технологических изменений. Оно затрагивает фундаментальные основания образовательного процесса — его цели, смыслы и ценности. В этой связи возникает необходимость аксиологического анализа, позволяющего выявить, каким образом использование искусственного интеллекта трансформирует систему ценностей образования.

Для этого необходимо определить цель настоящего доклада — рассмотреть влияние искусственного интеллекта на образовательное пространство с точки зрения аксиологии, выявить как позитивные, так и проблемные аспекты этого процесса, а также определить его актуальность на современном этапе.

Актуальность исследования обусловлена рядом факторов. Применение цифровых технологий в образовательном процессе набирает все больший охват: от электронных журналов до выставления оценок, проведения занятий в разных режимах активной формы обучения, контакты субъектов образования через интернет ресурсы и так далее. Но более конкретно, следует остановиться на следующих вопросах:

- во-первых, происходит стремительное распространение новых технологий в образовательной среде. Студенты все чаще используют интеллектуальные системы для выполнения заданий (СРС), написания эссе и подготовки к итоговым контрольно-измерительным мероприятиям.

Это приводит не только к изменению самой структуры учебной деятельности, но и отражает сложность адекватной оценки субъектов образовательного процесса.

Аксиология образования исследует познавательные индивидуальные и социальные ценности как смыслообразующие основания образовательной деятельности. С этой точки зрения важно отметить, что ценность самостоятельности в принятии решений, интеллектуального развития и морально-этических качеств, соответствующие традиционным культурно-ценностным параметрам актуальна;

- во-вторых, меняется характер знания. Если ранее знание воспринималось как результат индивидуального интеллектуального усилия, то теперь оно всё чаще становится продуктом взаимодействия человека и алгоритма. Это ставит под сомнение традиционные представления об авторстве, компетентности и значимости обучения.

- в-третьих, более четко проявляются этические вопросы, как:

- допустимость использования искусственного интеллекта при выполнении учебных работ;

- отсутствие границ академической честности;

- отсутствия ответственности за созданный контент.

Таким образом, актуальность темы заключается в том, что образование впервые сталкивается с инструментом, способным не только передавать готовый материал (знания), но и участвовать в его создании, что требует сегодня от научного сообщества пересмотра не только ценностных, но и нормативно-правовых, морально-этических оснований образовательной системы.

В данном вопросе аксиология может выступить и как метод анализа, и как необходимая ценностная ориентация, имеющая фундаментальные культурно-исторические предпосылки, способствующие трансформации системы образования.

Аксиология — это философское учение о ценностях, их природе и роли в жизни человека.

История философии за более чем двадцати пяти вековое существование пережила три основных периода и сменила три ведущих тенденций, каждая вызрела в предыдущей и осталась в содержании последующей. Если на первом этапе

стратегической была онтология, на втором этапе – гносеология, то начиная с 60-х годов XIX века из двух направлений стала вырастать аксиология как философское осмысление ценности человеческого бытия, положившая начало третьему, современному этапу развития философии.

В историческом развитии аксиологии определились ряд философских школ со своими направлениями исследования аксиологической проблематики, как: трансцендентализм (Р. Лотце, В. Виндельбанд, Г. Риккерт, Г. Коген), натуралистический психологизм (Дж. Дьюи, Р. Перри, А. Мейнонг, Э. Фромм), персоналистический онтологизм (М. Шелер, Н. Гартман), логико-семантический субъективизм (Дж. Мур, Л. Витгенштейн), культурно-исторический релятивизм (Ф. Ницше), социологизм (М. Вебер, Э. Кассирер, П. Сорокин, Т. Парсонс), которые способствовали развитию и решению определенных социокультурных задач общества.

Представители этих школ по-разному интерпретируют понятие ценности, например, Виндельбанд считает, что ценности лежат в сфере должного и всеобщего и предполагают «необходимость долженствования», «общеобязательность», «всеобщее обязательное признание». И рассматривает ценности как нормы, которые образуют общий план всех функций культуры и основу всякого отдельного осуществления ценности. Авторы других подходов связывают источники ценностей с биологическими и психологическими потребностями человека, а сами ценности, как возможные факты эмпирической реальности [1].

Дж. Дьюи полагает, что ценностями являются не те качества, что обеспечивают естественные блага человека, а те, что «вносят свой вклад в устранение существующего зла» [2], тогда как представитель другой школы М. Шелер считает, что ценности нельзя свести к долженствованию, нормам, императивам, потому что они объективны настолько, что не могут быть созданы или уничтожены и существуют независимо от всех организаций определенных духовных сущностей [3]. Таким образом дополняя еще один подход к предыдущим исследованиям, что, на наш взгляд, существенно дополняет уже существующие философские парадигмы и позволяют осуществить поиски решений концептуальных аксиологических проблем современности. Обращая наше внимание на важность понимания сути существующего «зла» для человека на конкретном этапе его жизни.

Определяющее значение в утверждении места ценностей в культуре имела философская концепция Ф. Ницше, согласно которой ценность, традиционно понимаемая как *общезначимость*, становится в философии Ф. Ницше *индивидуальной значимостью*, приобретая при этом особый «сверхгуманистический» смысл, если иметь в виду идеал сверхчеловека как ответственного за судьбы всего мира субъекта. С аксиологической позицией Ницше связана необходимость преобразования ценностей, которая вытекает из необходимости их обоснования в контексте преобразования самого человека. [4].

Среди российских философов, которые ведут поиски в русле ценностных проблем, следует назвать исследователей, таких как Л.М. Архангельский, С.Ф. Анисимов, Н.А. Бердяев, Н.А. Бенедиктов, В.А. Василенко, Г.П. Выжлецов, П.С. Гуревич, О.Г. Дробницкий, А.В. Иванов, М.С. Каган, П.Р. Леиашвили, В.П. Тугаринов, Н.З. Чавчавадзе, А.Ф. Шишкин, К.А. Шварцман и других.

В числе первых философов, обратившихся к аксиологической проблематике, был В.А. Василенко, у которого понимание ценности сводилось к значимости предметов и явлений действительности для человека, их способности удовлетворять его материальные и духовные потребности. Материальные блага рассматривались им лишь как средства для достижения подлинных ценностей – счастья человека, свободы, добра и справедливости. Концепцию, определяющую ценность как значимость и как идеал

одновременно, основательно развили в своих работах В.П. Тугаринов и О.Г. Дробницкий [5,6].

В истории казахстанской философии культуры в советский период эта проблема исследовалась Г. Акмамбетовым, Б. Казыхановой, Н. Джандильдиным и другими. На современном этапе анализу ценностных оснований культуры посвящены работы Г. Абдигалиевой, А. Абишевой, А. Алдамуратова, М. Балтабаева, Гарифоллы Есима, Т. Габитова, К. Жарыкбаева, Д. Кшибекова, Ж. Каракузовой, Ж. Молдабекова, М. Орынбекова, Б. Нуржанова, А. Нысанбаева, С. Нурмуратова, К. Нурлановой, Д. Раева, М. Хасанова, Г. Шалабаевой, Н. Шахановой и многих других. Многие вопросы данной проблемы нашли отражение в контексте государственной программы «Культурное наследие», в сериях «Қазақ халқының мәдени мұрасы», «Қазақ халқының философиялық мұрасы».

Ценностные основания казахской философии культуры в трудах мыслителей связываются с проблемами человека, его нравственно-этическим мировоззрением. Основным объектом изучения в истории казахской философии является человек с миром внутренних переживаний, поиском смысла жизни и определением своего отношения к другим и миру и своего места в нем.

Исследование проблемы формирования человека, этики и сложения ее норм, принципов и категориального аппарата в традиционной культуре многими авторами излагаются как определяющими общую закономерность становления культурного континуума, связанного с образом жизни в их исторической последовательности [7].

В истории отечественной философии сам подход к рассмотрению этических проблем начинается с анализа понятия «человек», что позволяет нам подойти к образованию с позиции нравственности, отражающей глубокие слои человеческой природы, которые влияют на формирование этического сознания и образовательной культуры человека.

Концептуальные основы философско-аксиологического учения изложенные выше дают понимания того, что множество теорий только расширяют границы возможных взаимодействий в установлении новой системы ценностей, способствующей дополнению прежних систем и определяют другую реальность, которую мы переживаем.

Если учитывать общепринятое положение о том, что система образования это основное звено передачи и усвоения интеллектуальных ценностей общества, всей системы научных ценностей, духовного культурного наследия, тогда вышеизложенные доводы являются ярким примером того, что формирование и обучение человека важная задача и она начинает осуществляться с познания окружающего мира и его морально-этических оснований. Уже на начальном этапе своей жизни индивид проходит путь от дошкольного образования до школы, колледжа, высшего учебного заведения - это ступени образовательного пространства. Оно рассматривается нами, как пространство для образования, то есть, пространство, специально созданное для образовательного процесса, охватывающий всю систему научного, интеллектуального и духовно-нравственного потенциала общественной деятельности.

В контексте образования аксиологический подход позволяет рассматривать обучение не только как передачу знаний, но и как процесс формирования личности и системы ценностных ориентаций. Традиционно образование опирается на следующие ключевые философские понятия и ценности:

- истина, это и цель познания;
- развитие и формирование личности осуществляется по законам диалектики;
- автономность мышления, то есть на основе полученных знаний и рефлексии проявляется самостоятельность в принятии определенных решений;

- ответственность за результаты деятельности, это когда осознается важность выполненных работ;
- диалогичность и критическое мышление, мысли вслух и преодоление замкнутости, что предполагает достижения истины.

А введение искусственного интеллекта в образовательный процесс неизбежно влияет на эти ценности, усиливая одни и трансформируя другие.

Искусственный интеллект — это свойство компьютерных систем выполнять творческие и интеллектуальные функции, которые традиционно считаются человеческими. Он моделирует когнитивные процессы, обучается на данных, распознает речь, образы и принимает решения без заранее заданного жесткого алгоритма. Это многогранная технология, включающая машинное обучение и нейронные сети [8].

И в арсенале искусственного интеллекта вся мировая информация, есть любой необходимый материал, но там нет индивида, особенностей человека, нет его чувств, эмоций, как и предпочтений и интереса каждого отдельного человека.

Человеческое общество на данном историческом этапе переживает колоссальное давление со стороны технологических ново явлений. Внедрение искусственного интеллекта в нашу жизнь меняет философию подхода к организации жизни будущего. Он бросает глубокий вызов нашему пониманию самих себя, считает Тобиас Риз, основатель философской научно-исследовательской лаборатории limn, изучающей в том числе искусственный интеллект. Он объясняет, как именно искусственный интеллект ставит под сомнение базовые, само собой разумеющиеся концепции и почему развитие ИИ может стать революцией в том числе того, что значит «*быть человеком*» [9].

Достаточно много дискуссий на страницах массмедиа, в интернете, которые могут быть полезными в ряде случаев, или наоборот вызвать негодование многих. Кризис в философии образования объясняется тем, что это еще малоизученный феномен, требующий более детального анализа его применения так как он ориентирован на формирование не только подрастающего поколения, но будущего.

Можно отметить некоторые положительные стороны применения искусственного интеллекта в образовательном процессе.

Прежде всего, это возможность персонализации обучения. Этот подход, и связанные с ним вопросы обсуждаются некоторыми исследователями давно. Персонализированное образование понимается как способ реализации образовательного процесса, направленный, прежде всего, на развитие личности обучающегося, его личностного потенциала, преадаптивных возможностей. Так, психолог А. Г. Асмолов подчеркивает, что персонализация — это всегда развитие личности... [10]. Персонализация обучения — это образовательный подход, адаптирующий учебный процесс под интересы, потребности, темп и опыт конкретного обучающегося. Он становится активным субъектом, самостоятельно формируя или выбирая образовательную траекторию, что повышает мотивацию, снижает стресс и улучшает усвоение знаний.

Научный руководитель программы «Платформа персонализированного образования для школы» Е.И. Казакова рассматривает персонализацию в контексте развития личностного потенциала: целью персонализации в школах является максимальное развитие образовательного и личностного потенциала каждого учащегося [11]. В психологии понимание персонализации (лат. persona — личность) раскрыто в книге А. В. Петровского [12]. В работах этих авторов персонализация предстает как процесс осознания субъектом собственной личности как общественно значимой, где интеллектуальная работа адаптирует учебный материал под уровень и

темп конкретного студента, учитывать его интересы и возможности, что повышает эффективность усвоения знаний и этот подход как нам кажется, может быть использован с возможностями искусственного интеллекта в образовательном пространстве.

Кроме того, возрастает доступность образования. Искусственный интеллект позволяет получать помощь и объяснения в любое время, независимо от географического положения и социального статуса обучающегося.

Надо признать, что важным аспектом является автоматизация рутинных процессов. Проверка заданий, составление тестов и анализ успеваемости могут быть частично переданы алгоритмам, что освобождает время преподавателя для более творческой и аналитической работы.

Наконец, можно допустить, что искусственный интеллект может быть инструментом для генерации идей и альтернативных решений, хотя это сугубо индивидуально и зависит от личностных способностей.

Таким образом, искусственный интеллект усиливает такие ценности, как эффективность, доступность и вариативность образовательного процесса.

Хотелось бы отметить его аксиологический потенциал. С аксиологической точки зрения можно выделить ряд значимых возможностей, которые усиливаются благодаря его применению:

- во-первых, это демократизация знания. Доступ к образовательным ресурсам становится более равным, что способствует социальной справедливости;

- во-вторых, усиливается ценность индивидуальности. Персонализированные образовательные траектории позволяют учитывать особенности каждого обучающегося;

- в-третьих, возрастает роль диалога. Взаимодействие с искусственным интеллектом может носить диалогический характер, что способствует формированию навыков постановки вопросов и рефлексии, то есть развивается «мышление о мышлении», способность осознавать, контролировать и управлять собственными процессами познания (памятью, вниманием, обучением и т.д.), осознавать собственные когнитивные процессы. Ведь работа с ним требует от пользователя формулирования запросов и оценки полученных ответов. Простыми словами, это понимание того, как именно студент учится, почему допускает неточности, и в связи с этим у него возникает стремление «подтянуть» свой разум для более эффективного решения задач.

Разумеется, надо помнить и об аксиологических рисках и противоречиях. Несмотря на значительные преимущества, использование искусственного интеллекта в образовании порождает ряд серьезных ценностных проблем.

Одной из ключевых является снижение ценности знания, которое порождает низкое качество обучения, происходит обесценивание оценок. Потому что, с помощью искусственного интеллекта ожидаемый ответ, результат можно получить мгновенно, при котором снижается ценность самого процесса поиска и осмысления информации. А за ним идет уже более сложная ситуация, образуется цепочка, когда снижение реальной ценности знаний влияет на качество образования, в итоге приводит к падению престижа дипломов, что непременно способствует разрыву между навыками выпускников и требованиями работодателей.

Другой проблемой является ослабление критического мышления. Пользователи могут склоняться к безусловному доверию результатам, предоставляемым искусственным интеллектом, что снижает уровень аналитического восприятия, связанный с большим объемом информации.

Существенным вызовом становится проблема авторства. Если текст создан с помощью этого инструмента, возникает вопрос: кому принадлежит интеллектуальный

продукт и как оценивать обучающегося? Кроме того, существует риск технологической зависимости. Мы наблюдаем эти явления ежедневно, когда все «сидят» в телефонах. А самое главное заключается в том, что долгосрочное использование искусственного интеллекта может привести к снижению когнитивных и аналитических навыков, умений и принятию самостоятельных решений.

И последнее, пожалуй, самый важный его вызов, когда человек теряет веру в самого себя, в свою интеллектуальную возможность и разум, утрачивается ценность личности как носителя собственной культуры и истории.

Так, искусственный интеллект способен трансформировать образование из пространства формирования личности в пространство потребления интеллектуальных услуг, что представляет собой серьезный ценностный вызов.

Этическая культура образовательной системы предполагает, что применение искусственного интеллекта в условиях его активного внедрения порождает необходимость разработки новой цифровой этики. Следует выработать нормативно-правовую базу, регулирующие:

- допустимые формы и нормы его использования;
- прозрачность применения;
- ответственность за результаты.

Роль и значимость преподавания и преподавателя при этом существенно будет меняться, потому что преподаватель перестает быть традиционным источником и носителем знаний. Он постепенно будет превращаться в наставника учебного процесса, который должен обладать новым качеством, умением решать задачи по формированию аналитического отношения к информации.

При этом возникает новая образовательная задача — обучение взаимодействию с искусственным интеллектом и преподавателей всех ступеней образовательного пространства. Это необходимо для того, чтобы осмыслить не только масштабы применения техники и новых технологий, но и осознать ограничения, риски и принципы их влияния на процесс обучения, роль педагога, ориентированного на современную ценностную установку, обладающего информационно-технологическими навыками.

Искусственный интеллект следует рассматривать не как замену человеческого мышления, а как его расширение. При этом аксиологической задачей становится сохранение человеческой субъектности — способности самостоятельно мыслить, принимать решения и нести ответственность, и необходимо осознавать то, что человек и есть главная ценность и особое природное явление и потеря его уникальности недопустимо.

Таким образом, приходим к выводу о том, что:

Искусственный интеллект представляет собой не просто технологическое новшество, а глубокий аксиологический вызов для образовательной системы.

Его внедрение сопровождается как усилением позитивных ценностей — доступности, индивидуализации и эффективности, — так и возникновением серьезных рисков, связанных с обесцениванием интеллектуальных возможностей личности, получаемого знания посредством преподавания и снижением психических процессов, отражающие состояния и свойства личности, которые определяют критическое и аналитическое мышление.

В этих условиях особое значение приобретает философское осмысление происходящих изменений. Будущее образования зависит от того, удастся ли сохранить баланс между технологическим прогрессом и гуманистическими ценностями. Таким образом, важное заключается не в том, использовать или не использовать

искусственный интеллект, а в том, какие ценности будут лежать в основе его применения.

Список использованной литературы:

1. Каирова Б.Е. Аксиологический анализ нравственной культуры казахов: автореф...
д-ра философских наук: 24-00-01. - Алматы, 2008. – 44 с.
2. Готески Р. Джон Дьюи и его нравственная философия // Культурология XX век: Антология. Аксиология или философское исследование природы ценностей. – М.: ИНИОН РАН, 1996. – 144 с.
3. Шелер М. Формализм в этике и материальная этика ценностей // Культурология XX век: Антология. Аксиология или философское исследование природы ценностей. – М.: ИНИОН РАН, 1996. – 144 с.
4. Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки ценностей. Пер. с нем. – Минск: Харвест, 2003. – 855 с.
5. Тугаринов В.П. О ценностях жизни и культуры. – Ленинград, 1960. – 153 с.
6. Дробницкий О.Г. Некоторые аспекты проблемы ценностей // Проблемы ценностей философии. Под ред. Харчева А.Г. и др. -М.; Л.,1966. – 261 с.
- Каирова Б.Е. Аксиологический анализ нравственной культуры казахов: автореф...
д-ра философских наук: 24-00-01. - Алматы, 2008. – 44 с.
7. Материал из Википедии — свободной энциклопедии //ru.wikipedia.org › wiki ›
8. Школа гражданского просвещения: School of Civic Education <https://civiceducation.online> › person › tobias-riz
9. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития личности. М.; Смысл, 2007. – С. 137.
10. Казакова Е.И. Цифровая трансформация педагогического образования // Ярославский вестник: Сборник. 2020. №1 (112). — С. 8-11.
11. Петровский А.В. Психология развивающейся личности. М. 1987. – 240 с.